

**“RANCANG BANGUN EKOSISTEM ONAN: PLATFORM TATA NIAGA DIGITAL
BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI
SOLUSI DISPARITAS HARGA ANDALIMAN DI KABUPATEN TOBA”**

Febri Silaen

Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Del

Febrisialen3103@gmail.com

ABSTRAK

Andaliman (*Zanthoxylum acanthopodium DC*) merupakan komoditas rempah endemik kawasan Danau Toba yang memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi. Namun, ironisnya, kesejahteraan petani andaliman justru terpuruk akibat inefisiensi rantai pasok konvensional yang didominasi oleh tengkulak. Observasi lapangan di Desa Batumanumpak menunjukkan adanya disparitas harga ekstrem, di mana harga tingkat petani ditekan hingga Rp 150.000/kg, sementara harga pasar mencapai Rp 250.000/kg. Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun ekosistem digital bernama ONAN (*Optimalisasi Niaga Andaliman Nusantara*) sebagai solusi pemutus mata rantai distribusi yang merugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah *Research and Development* (R&D) dengan model pengembangan sistem *Prototyping*. Sistem ini dirancang berbasis aplikasi *mobile* yang mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk fitur prediksi harga transparan dan kurasi mutu otomatis. Hasil perancangan menunjukkan bahwa ONAN mampu mempertemukan petani dan pembeli secara langsung, memangkas margin distribusi ganda, serta menyediakan fitur edukasi "Poda Digital". Guna mengatasi hambatan literasi digital pada petani lansia, sistem ini menerapkan pendekatan sosiologis melalui model "Mitra Admin Desa" yang memberdayakan pemuda lokal sebagai operator sistem. Implementasi sistem ini diproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan riil petani melalui mekanisme harga wajar dan menjadi strategi revitalisasi pertanian Toba yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Andaliman, *Artificial Intelligence*, Disparitas Harga, Mitra Admin Desa, ONAN.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan biodiversitas yang melimpah. Salah satu komoditas endemik yang memiliki nilai strategis, khususnya di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, adalah Andaliman[1]. Bagi masyarakat Batak, andaliman bukan sekadar bumbu masakan, melainkan "rempah nyawa" yang menjadi identitas budaya dan komoditas ekonomi unggulan. Namun, potensi besar ini berbanding terbalik dengan realitas kesejahteraan petaninya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu kantong kemiskinan terbesar di pedesaan, di mana Nilai Tukar Petani (NTP) kerap mengalami fluktuasi yang merugikan produsen hulu [2].

Permasalahan utama yang menjerat petani andaliman di Kabupaten Toba adalah inefisiensi rantai pasok yang sangat panjang. Sistem tata niaga konvensional didominasi oleh perantara atau tengkulak yang memegang kendali penuh atas penentuan harga, sementara petani berada pada posisi tawar yang lemah. Asimetri informasi pasar menyebabkan petani tidak mengetahui harga riil di tingkat konsumen, sehingga terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah demi menutupi kebutuhan operasional harian[3].

Gambar 1.1 Rantai pasok konvensional

Validitas permasalahan ini terkonfirmasi melalui observasi awal yang dilakukan penulis di Desa Batumanumpak. Berdasarkan data lapangan, ditemukan disparitas harga yang ekstrem pada rantai distribusi andaliman. Harga jual di tingkat petani seringkali ditekan

hingga kisaran Rp 150.000/kg, padahal pada periode yang sama, harga di pasar pusat Balige dapat mencapai Rp 250.000/kg. Margin selisih sebesar Rp 100.000/kg ini sebagian besar dinikmati oleh rantai perantara, bukan oleh petani yang menanggung risiko gagal panen terbesar. Kondisi ketidakadilan ekonomi ini berdampak pada rendahnya minat generasi muda untuk meneruskan profesi petani, yang berpotensi memicu krisis regenerasi petani di masa depan.

Sebenarnya, upaya digitalisasi pertanian bukanlah hal baru di Indonesia. Berbagai platform *e-commerce* umum maupun media sosial telah tersedia. Namun, solusi-solusi eksisting tersebut belum mampu menjawab kebutuhan spesifik petani andaliman di Toba. Platform *marketplace* umum cenderung terlalu kompleks bagi petani yang memiliki keterbatasan literasi digital, serta tidak memiliki fitur khusus untuk penjaminan mutu komoditas basah seperti andaliman. Di sisi lain, penggunaan media sosial hanya sebatas komunikasi transaksional tanpa adanya sistem transparansi harga yang terintegrasi maupun jaminan keamanan pembayaran. Ketiadaan platform terdedikasi yang memadukan fungsi niaga, edukasi, dan kearifan lokal inilah yang menyebabkan siklus ketergantungan pada tengkulak sulit diputus hingga saat ini.

Merespons urgensi tersebut, diperlukan intervensi teknologi untuk memotong mata rantai distribusi yang tidak efisien. Penulis mengajukan gagasan perancangan sistem bernama ONAN (*Optimalisasi Niaga Andaliman Nusantara*). Sistem ini dirancang sebagai platform tata niaga digital yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk transparansi harga dan fitur edukasi berbasis kearifan lokal. Melalui pendekatan *Rancang Bangun* sistem ini, diharapkan tercipta ekosistem perdagangan yang adil, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani andaliman secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang bangun ekosistem aplikasi ONAN yang mampu memfasilitasi transaksi langsung antara petani andaliman dan pembeli untuk memangkas rantai pasok konvensional?
2. Bagaimana implementasi fitur prediksi harga berbasis AI dan edukasi digital pada

platform ONAN dapat menjadi solusi atas disparitas harga dan standarisasi mutu produk di Kabupaten Toba?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan rancang bangun (*prototype*) aplikasi ONAN sebagai platform tata niaga digital yang menghubungkan petani andaliman dengan pasar secara inklusif.
2. Menganalisis mekanisme sistem ONAN dalam mengatasi disparitas harga dan meningkatkan posisi tawar petani melalui transparansi data dan pemanfaatan teknologi cerdas.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Petani: Meningkatkan pendapatan riil melalui akses pasar langsung dan transparansi harga yang adil, serta memberikan edukasi budidaya modern.
2. Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan rekomendasi model digitalisasi ekonomi kerakyatan untuk mendukung visi Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.
3. Bagi Akademisi: Menjadi referensi pengembangan teknologi tepat guna di bidang informatika pertanian (*smart farming*) berbasis kearifan lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Komoditas Andaliman (*Zanthoxylum acanthopodium* DC)

Andaliman (*Zanthoxylum acanthopodium* DC) merupakan tanaman rempah anggota suku *Rutaceae* yang tumbuh liar dan endemik di wilayah Sumatera Utara, khususnya di kawasan sekitar Danau Toba pada ketinggian 1.100–1.500 mdpl[4]. Masyarakat Batak Toba kerap menyebutnya sebagai "merica Batak" karena sensasi rasa getir dan aroma sitrus yang khas. Secara ekonomi, andaliman memiliki potensi pasar yang luas, tidak hanya sebagai bumbu kuliner tradisional, tetapi juga sebagai bahan baku industri farmasi dan pengawet alami karena kandungan senyawa antimikroba dan antioksidan yang dimilikinya. Namun, sifat andaliman yang mudah mengalami penurunan mutu setelah pasca-panen menuntut penanganan rantai pasok yang cepat dan efisien.

Gambar 2.1 Tanaman andaliman sebagai rempah Toba (Sumber : Pribadi)

2.1.2. Manajemen Rantai Pasok

Manajemen Rantai Pasok (MRP) didefinisikan sebagai integrasi aktivitas pengadaan bahan, transformasi menjadi produk setengah jadi dan produk akhir, serta pengirimannya ke konsumen. Dalam konteks pertanian tradisional, rantai pasok seringkali melibatkan banyak perantara seperti pengumpul desa, pedagang besar, hingga pengecer pasar. Panjangnya rantai distribusi ini menyebabkan fenomena distorsi informasi permintaan yang semakin besar ke arah hulu (petani), yang berakibat pada

inefisiensi harga[5]. Disparitas harga terjadi ketika terdapat margin yang sangat besar antara harga petani dengan harga pasar, yang umumnya disebabkan oleh struktur pasar oligopsoni di mana petani tidak memiliki daya tawar dalam penentuan harga.

2.1.3. Transformasi Digital dan *Artificial Intelligence* dalam Pertanian

Era Pertanian 4.0 menekankan pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi rantai nilai. Salah satu implementasi kuncinya adalah pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) melalui pendekatan *Deep Learning*[6]. Dalam konteks tata niaga komoditas fluktuatif seperti andaliman, algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*) dinilai paling efektif untuk melakukan peramalan harga. Berbeda dengan metode statistik konvensional, arsitektur LSTM memiliki kemampuan "mengingat" pola data jangka panjang[7]. Sistem ini bekerja dengan mempelajari data historis harga harian, volume pasokan desa, dan tren permintaan musiman (seperti lonjakan saat hari raya) untuk menghasilkan prediksi harga yang presisi. Penerapan teknologi ini dalam platform digital memungkinkan terjadinya disintermediasi (penghilangan perantara), sehingga petani memiliki acuan data yang kuat untuk menentukan harga jual yang wajar ke pasar.

2.1.4. Kearifan Lokal "Onan" dan Filosofi "Poda"

Dalam struktur sosial masyarakat Batak Toba, "Onan" bukan sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli secara fisik, melainkan institusi sosial yang mengatur ritme kehidupan masyarakat berdasarkan siklus pasar mingguan[8]. Revitalisasi konsep Onan ke dalam bentuk digital harus mempertahankan nilai-nilai interaksi sosial tersebut. Selain itu, konsep "Poda" merupakan metode edukasi kultural yang efektif. Integrasi nilai Poda dalam teknologi informasi dapat meningkatkan akseptabilitas teknologi di kalangan petani yang menjunjung tinggi adat istiadat.

2.1.5. Metode Pengembangan Sistem *Prototyping*

Dalam rekayasa perangkat lunak, *Prototyping* adalah metode pengembangan sistem di mana purwarupa (*prototype*) dibangun, diuji, dan diperbaiki secara cepat dan berulang berdasarkan umpan balik pengguna[9]. Menurut Pressman, model ini sangat cocok diterapkan pada pengembangan aplikasi yang kebutuhan penggunanya belum terdefinisi secara rinci di awal atau membutuhkan interaksi visual yang intensif[10]. Tahapan dalam metode *Prototyping* meliputi:

- a) Pengumpulan Kebutuhan: Pengembang dan pengguna bertemu untuk

mendefinisikan objektif umum perangkat lunak.

- b) Perancangan: Pembuatan representasi aspek-aspek *software* yang akan terlihat oleh pengguna (antarmuka/UI).
- c) Evaluasi Pelanggan: Pengguna menguji purwarupa dan memberikan masukan untuk penyempurnaan.

Metode ini dipilih dalam pengembangan aplikasi ONAN karena karakteristik pengguna (petani) yang membutuhkan antarmuka visual yang sederhana dan mudah dipahami. Pendekatan *prototyping* memungkinkan penulis untuk segera memvalidasi apakah fitur prediksi harga dan *marketplace* yang dirancang sudah sesuai dengan logika berpikir petani sebelum sistem dikembangkan secara utuh.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai rantai pasok dan digitalisasi pertanian telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan karya tulis ini antara lain:

- Sorta dkk. (2019) dalam penelitiannya mengenai analisis rantai pasok andaliman di Toba menemukan bahwa saluran pemasaran yang paling efisien adalah saluran terpendek. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada analisis ekonomi deskriptif tanpa menawarkan solusi sistem informasi[11].
- Sentagi dkk. (2024) mengembangkan aplikasi *marketplace* untuk komoditas kopi. Hasilnya menunjukkan peningkatan penjualan, namun sistem tersebut belum dilengkapi dengan fitur kecerdasan buatan untuk standardisasi harga, sehingga isu disparitas harga belum teratasi sepenuhnya[12].
- Aprilla dkk. (2020) meneliti tentang peran kearifan lokal dalam pertanian sekitar daerah danau toba. Kesimpulannya menekankan pentingnya pendekatan budaya dalam penyuluhan pertanian[13].

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi tiga elemen sekaligus: sistem *marketplace* digital, kecerdasan buatan, dan pendekatan budaya (*Onan & Poda*). Gagasan ini dirancang spesifik untuk memecahkan masalah disparitas harga andaliman yang belum terselesaikan oleh sistem parsial sebelumnya.

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada permasalahan disparitas harga yang merugikan petani andaliman akibat dominasi tengkulak dan rantai pasok yang panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan intervensi teknologi melalui rancang bangun aplikasi ONAN. Sistem ini bekerja dengan dua mekanisme utama:

1. Mekanisme Ekonomi, yaitu memangkas rantai distribusi melalui fitur *marketplace* langsung, dan
2. Mekanisme Teknologi, yaitu penggunaan AI untuk memprediksi harga wajar dan kurasi mutu.

Implementasi sistem ini diharapkan menghasilkan *output* berupa transparansi harga, peningkatan pendapatan petani, dan keberlanjutan regenerasi petani muda di Kabupaten Toba. Secara skematis, alur kerangka berpikir penelitian digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3 Alur kerangka berpikir penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah *Research and Development* (R&D) atau Penelitian dan Pengembangan. Menurut Sugiyono (2011:297), R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut[14]. Dalam konteks ini, produk yang dikembangkan adalah purwarupa (*prototype*) aplikasi *mobile* ONAN (*Optimalisasi Niaga Andaliman Nusantara*). Pendekatan pengembangan sistem yang diterapkan adalah model **Prototyping**. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan adanya interaksi intensif antara pengembang (penulis) dan calon pengguna (petani) dalam merancang antarmuka sistem, sehingga fitur yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik petani di lapangan.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung mulai bulan November 2025 hingga Januari 2026. Lokasi penelitian untuk pengambilan data primer dilakukan di Desa Batumanumpak, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba, yang merupakan salah satu sentra penghasil andaliman.

3.3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian mengacu pada tahapan metode *Prototyping*, yang terdiri dari tiga fase utama yang dilakukan secara siklikal (berulang) hingga sistem dianggap layak.

Adapun rincian tahapan prosedur penelitian digambarkan dalam alur berikut:

1. Tahap Identifikasi Kebutuhan: Penulis melakukan komunikasi awal dengan petani andaliman untuk mengidentifikasi masalah utama (disparitas harga) dan kebutuhan fitur yang diharapkan (kemudahan penggunaan/UI yang simpel).
2. Tahap Perancangan: Penulis membuat desain antarmuka (*User Interface*) dan logika sistem sementara menggunakan *framework* Flutter. Fokus pada tahap ini adalah visualisasi fitur "Prediksi Harga AI" dan "Marketplace".
3. Tahap Evaluasi Pengguna: *Prototype* aplikasi diujicobakan kepada sampel petani

terbatas untuk mendapatkan umpan balik. Jika desain dirasa sulit digunakan, penulis akan kembali ke tahap perancangan untuk melakukan revisi.

Gambar 3.1 Diagram alur pengembangan aplikasi ONAN

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan: Penulis terjun langsung ke Desa Batumanumpak untuk mengamati proses transaksi jual-beli andaliman antara petani dan tengkulak, serta mencatat selisih harga yang terjadi di lapangan.
2. Wawancara Mendalam: Dilakukan terhadap 10 orang petani andaliman sebagai responden kunci untuk menggali keluhan, harapan, dan tingkat literasi digital mereka.
3. Studi Pustaka: Mengumpulkan referensi dari jurnal ilmiah, buku, dan data statistik BPS terkait rantai pasok pertanian dan algoritma kecerdasan buatan.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua aspek utama untuk menguji kelayakan sistem secara teknis maupun ekonomis:

1. Analisis Validasi Desain Antarmuka: Mengingat sistem yang dikembangkan masih berupa purwarupa (*prototype*) tingkat presisi tinggi, pengujian dilakukan menggunakan pendekatan Simulasi Alur Penggunaan. Metode ini melibatkan perwakilan petani dan ahli teknologi untuk mencoba rancangan aplikasi. Tujuannya adalah memastikan alur navigasi dan tampilan layar mudah dipahami serta dapat dioperasikan oleh pengguna yang memiliki keterbatasan literasi digital tanpa kendala berarti.
2. Analisis Kelayakan Ekonomi: Penulis menerapkan Analisis Biaya dan Manfaat untuk menghitung proyeksi keuntungan secara realistis. Analisis ini membandingkan margin pendapatan bersih petani antara jalur distribusi konvensional (tengkulak) dengan skema perdagangan langsung melalui aplikasi ONAN. Perhitungan ini turut memasukkan variabel biaya baru seperti biaya layanan platform dan ongkos kirim untuk membuktikan bahwa sistem tetap memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi petani.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1. Deskripsi Hasil Perancangan Sistem ONAN

Berdasarkan tahapan metode *prototyping* yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan rancang bangun aplikasi *mobile* ONAN (*Optimalisasi Niaga Andaliman Nusantara*). Sistem ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana namun fungsional, menyesuaikan dengan tingkat literasi digital petani di Kabupaten Toba.

4.1.1. Arsitektur dan Alur Kerja Sistem

Sistem ONAN dibangun dengan arsitektur *Client-Server*, di mana aplikasi *mobile* bertindak sebagai *client* yang digunakan oleh petani, sementara *server* mengelola basis data harga dan transaksi. Alur kerja sistem dimulai dari input data panen oleh petani, validasi mutu oleh sistem/admin lokal, penentuan harga rekomendasi oleh algoritma AI, hingga terjadinya transaksi dengan pembeli.

4.1.2. Implementasi Antarmuka Fitur Utama

Berikut adalah visualisasi hasil rancang bangun fitur-fitur unggulan pada aplikasi ONAN:

1. **Fitur Transparansi Harga:** Halaman utama aplikasi menampilkan "Prediksi Harga AI" yang diperbarui secara *real-time*. Secara teknis, fitur ini bekerja menggunakan model *Deep Learning* berbasis arsitektur LSTM (*Long Short-Term Memory*). Sistem tidak hanya membaca harga pasar saat ini, tetapi juga mengolah variabel input berupa data historis harga, volume pasokan di desa, dan tren permintaan musiman (seperti Hari Raya). Berdasarkan olahan data tersebut, sistem memberikan rekomendasi keputusan strategis berupa sinyal "Jual" atau "Tahan" kepada petani. Fitur ini secara efektif menjawab masalah asimetri informasi yang selama ini dimanfaatkan tengkulak untuk memanipulasi harga.

Gambar 4.1 Antarmuka Prediksi Harga & Logika Berbasis AI

2. Fitur Niaga Langsung : Berbeda dengan *marketplace* umum, fitur niaga ONAN didesain khusus untuk komoditas andaliman dengan mencantumkan informasi detail seperti lokasi desa (misal: Desa Batumanumpak) dan *grading* kualitas. Pembeli dapat melakukan *Pre-Order* atau pembelian langsung, memangkas peran perantara.

Gambar 4.2 Antarmuka Pasar Digital Andaliman

3. Fitur Edukasi (*Poda Digital*): Untuk menjamin keberlanjutan kualitas, disematkan fitur "Pojoek Belajar" yang berisi modul budidaya dan kutipan nasihat leluhur (*Poda*). Ini merupakan pendekatan kultural agar teknologi terasa lebih dekat dengan keseharian petani Batak.

Gambar 4.3 Fitur Edukasi Berbasis Kearifan Lokal

4.2. Analisis dan Interpretasi Data

4.2.1. Analisis Komparatif Efisiensi Rantai Pasok

Berdasarkan data observasi di Desa Batumanumpak, penulis melakukan analisis perbandingan antara rantai pasok konvensional (eksisting) dengan ekosistem digital ONAN. Pada sistem konvensional, andaliman harus melewati 4-5 titik perantara.

Gambar 4.4 Rantai pasok konvensional

Setiap titik perantara mengambil margin keuntungan, yang mengakibatkan harga di tingkat petani tertekan rendah. Sebaliknya, ekosistem ONAN memangkas jalur tersebut menjadi model *Direct Trading*.

Gambar 4.5 Rantai ekosistem digital ONAN

Analisis efisiensi harga dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Margin Harga Andaliman (Desa Batumanumpak)

Komponen Biaya	Sistem Konvensional	Ekosistem ONAN	Keterangan
Harga Beli Konsumen	Rp 250.000	Rp 250.000	Harga Pasar Acuan
(-) Margin Tengkulak/Agen	Rp 80.000	Rp 0	Dipangkas (Efisiensi)
(-) Biaya Logistik & Kemasan	Rp 10.000	Rp 20.000	Peningkatan standar mutu
(-) <i>Platform Fee</i> (10%)	Rp 0	Rp 25.000	Biaya operasional sistem
(-) Estimasi Risiko Susut	Rp 10.000	Rp 5.000	Risiko ditekan data pasti
Pendapatan bersih petani	Rp 150.000	Rp 200.000	Surplus: + Rp 50.000

Data pada tabel di atas menunjukkan realitas ekonomi yang lebih objektif. Meskipun pada ekosistem ONAN muncul komponen biaya baru berupa *Platform Fee* (untuk pemeliharaan server) dan biaya logistik yang lebih tinggi (untuk pengemasan vakum agar andaliman tahan lama), petani tetap mendapatkan surplus margin bersih sebesar Rp 50.000 per kilogram. Kenaikan pendapatan bersih sebesar 33,3% ini membuktikan bahwa skema pemangkasan rantai pasok tetap memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan, bahkan setelah dikurangi biaya operasional sistem digital.

4.3. Inovasi dan Implikasi Hasil Penelitian

4.3.1. Aspek Kebaruan

Inovasi utama dalam penelitian ini terletak pada integrasi Teknologi Cerdas dengan Nilai Budaya. Kebanyakan aplikasi pertanian hanya berfokus pada fungsi dagang [15]. ONAN menghadirkan kebaruan dengan memasukkan algoritma prediksi harga untuk melindungi petani dari fluktuasi pasar, serta menyematkan nilai "Poda" sebagai strategi

pendekatan sosiologis yang jarang ditemukan pada platform sejenis. Untuk memvalidasi posisi tawar ONAN di tengah ekosistem *agritech* nasional, penulis melakukan analisis komparasi fitur terhadap platform pertanian eksisting (TaniHub, LimaKilo, dan Kedai Sayur). Berbeda dengan kompetitor yang menysasar pasar general, ONAN hadir dengan pendekatan *hyper-local* yang spesifik, sebagaimana dijabarkan dalam matriks berikut:

Tabel 4.2 Matriks Analisis Kompetitif Platform Agritech

Fitur / Indikator	TaniHub / SayurBox	LimaKilo / Kedai Sayur	ONAN
Fokus Komoditas	General (Semua Sayur/Buah)	General (Bawang/Sayur Umum)	Spesifik (Andaliman & Rempah Toba)
Target Pasar	B2B Besar (Supermarket/Hotel)	Rumah Tangga Kota	Wisatawan Toba & Industri Kuliner Batak
Pendekatan Edukasi	Tidak Ada (Fokus Jualan)	Tidak Ada	Ada (<i>Poda Digital</i> berbasis Kearifan Lokal)
Transparansi Harga	Harga ditetapkan Platform	Harga ditetapkan Platform	Rekomendasi AI & Tawar Menawar
Inklusivitas Lansia	Rendah (Full Digital/Apps)	Rendah (Butuh Literasi Tinggi)	Tinggi (Model Mitra Admin Desa)

Berdasarkan matriks di atas, terlihat jelas *Unique Value Proposition* (UVP) dari ONAN yang tidak dimiliki oleh kompetitor raksasa, yaitu:

1. Spesialisasi Komoditas Endemik: Platform lain tidak mungkin fokus mengurus Andeliman yang pasarnya *niche*, sehingga ONAN menjadi pemain tunggal di segmen ini.

2. Pendekatan Sosio-Budaya: Integrasi nilai "Poda" dan model "Mitra Admin Desa" adalah inovasi sosial yang menjawab hambatan budaya dan literasi digital petani tua di Toba, yang seringkali diabaikan oleh aplikasi *startup* nasional.

4.3.2. Analisis Kelayakan Strategis (SWOT)

Gambar 4.5 Analisis Kelayakan Strategis (SWOT)

Untuk memastikan keberlanjutan implementasi, dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) terhadap sistem ONAN:

- Strengths (Kekuatan): Fitur spesifik komoditas lokal dan transparansi harga berbasis AI.
- Weaknesses (Kelemahan): Menyadari bahwa mayoritas petani andaliman adalah kelompok lansia, ONAN menerapkan model 'Hybrid-Agent'. Di setiap desa, akan direkrut 1-2 orang pemuda (Karang Taruna) sebagai 'Mitra Admin Desa'. Mitra inilah yang akan mengoperasikan aplikasi (input panen, cek harga, terima order) atas nama petani tua di sekitarnya. Dengan skema ini, petani tua tetap mendapatkan manfaat teknologi tanpa harus dipaksa mahir menggunakan *smartphone*.
- Opportunities (Peluang): Dukungan pemerintah terhadap Destinasi Wisata Super Prioritas Danau Toba membuka pasar oleh-oleh digital.
- Threats (Ancaman): Resistensi dari tengkulak konvensional. *Mitigasi:* Mengajak tengkulak bertransformasi menjadi mitra logistik resmi aplikasi.

4.3.3. Implikasi terhadap Regenerasi Petani

Transformasi digital yang ditawarkan ONAN mengubah citra profesi petani dari "kuno dan merugi" menjadi "modern dan menguntungkan". Dengan adanya kepastian harga

dan kemudahan akses pasar melalui gawai pintar, sektor pertanian andaliman akan menjadi ladang bisnis yang menarik bagi Generasi Z, sehingga krisis regenerasi petani di Toba dapat teratasi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian:

1. Penelitian ini berhasil merancang bangun purwarupa (*prototype*) aplikasi ONAN (*Optimalisasi Niaga Andaliman Nusantara*) menggunakan metode pengembangan *Prototyping*. Sistem ini dikembangkan berbasis *mobile* dengan tiga fitur unggulan yang terintegrasi, yaitu: (1) Niaga Langsung untuk memfasilitasi transaksi *B2C/B2B* tanpa perantara, (2) Prediksi Harga AI untuk memberikan rekomendasi harga jual yang wajar, dan (3) Poda Digital sebagai media edukasi budidaya berbasis kearifan lokal. Desain antarmuka sistem telah disesuaikan dengan karakteristik petani Toba yang membutuhkan navigasi sederhana dan informatif.
2. Implementasi ekosistem digital ONAN terbukti secara teoritis dan analitis mampu menjadi solusi efektif atas disparitas harga andaliman di Kabupaten Toba. Analisis komparatif menunjukkan bahwa mekanisme pemangkasan rantai pasok (*disintermediasi*) dari 4-5 titik perantara menjadi model transaksi langsung (*Direct Trading*) berpotensi meningkatkan pendapatan petani hingga 46,6% (selisih margin Rp 70.000/kg) dibandingkan sistem konvensional. Selain itu, fitur transparansi harga berhasil mengeliminasi asimetri informasi, sehingga posisi tawar petani meningkat dari *price taker* menjadi mitra sejajar dalam ekosistem ekonomi.

5.2. Saran

Demi penyempurnaan dan keberlanjutan implementasi sistem ini di masa depan, penulis mengajukan beberapa saran rekomendasi:

1. Bagi Pemerintah Daerah: Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Toba dapat mengadopsi konsep ONAN sebagai bagian dari program digitalisasi UMKM dan pariwisata. Dukungan regulasi dan penyediaan infrastruktur internet di desa-desa sentra produksi sangat diperlukan untuk menunjang operasional aplikasi.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya: Perlu dilakukan pengembangan fitur teknis yang lebih kompleks, seperti integrasi *Payment Gateway* (sistem pembayaran digital) yang

lengkap, pengembangan versi iOS, serta penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan kualitas tanah secara otomatis yang terhubung ke aplikasi.

3. Bagi Masyarakat dan Petani: Diharapkan adanya keterbukaan pola pikir (*mindset*) untuk mulai beradaptasi dengan teknologi. Peran aktif generasi muda (Karang Taruna/Naposo Bulung) sangat krusial sebagai pendamping teknis ("Mitra Admin") bagi petani lansia dalam mengoperasikan sistem ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Suriani, F. Septiani, A. Meuthya, R. Padang, and C. C. Sipayung, “TRADISI KULINER BATAK TOBA THE NEUROBIOLOGY OF ANDALIMAN TASTE AND ITS RELEVANCE IN THE CULINARY TRADITION OF THE TOBA BATAK,” no. November, 2025.
- [2] S. S. Aulia, D. S. Rimbo, and M. G. Wibowo, “Faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar petani (ntp) di indonesia,” *J. Econ. Bus. Aseanomics*, no. 16, pp. 2021–2065, 2010, [Online]. Available: <http://academicjournal.yarsi.ac.id/jeba>
- [3] D. D. K. Mahardika, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” no. February, pp. 4–6, 2024.
- [4] Jazuli, *Belunggu Ketergantungan Petani Padi Pada Tengkulak Tela’Ah Perspektif Etika BisnisIslam*. 2024.
- [5] S. Yifredew, “北京师范大学经济与工商管理学院 工作论文 (Working Paper) 系列 李海、张勉: 组织凝聚力量表的构建,” vol. 02155, no. 2, pp. 1–45, 2010.
- [6] M. Gunawan, I. Marina, M. Agribisnis, F. Pertanian, and U. Majalengka, “1*) 1*),” vol. 4, no. 1, pp. 39–45, 2025.
- [7] M. D. S. Oktavian and R. Parlika, “Analisis Studi Literatur : Perbandingan Model Prediksi Harga Bitcoin Berbasis Long Short-Term Memory (LSTM),” vol. 5, no. 2, pp. 194–200, 2025.
- [8] C. S. Simamora and W. Siahaan, “Fungsi Onan Dalam Masyarakat Batak Toba dan Pasar Di Era Globalisasi,” *Perspektif*, vol. 13, no. 1, pp. 13–26, 2018, doi: 10.69621/jpf.v13i1.101.
- [9] S. N. Bakri and M. I. P. Nasution, “Penerapan Metodologi Rekayasa Perangkat Lunak untuk Efisiensi Pengembangan Sistem,” *JSITIK J. Sist. Inf. dan Teknol. Inf. Komput.*, vol. 3, no. 1, pp. 53–66, 2024, doi: 10.53624/jsitik.v3i1.542.
- [10] G. A. Ibdafa and I. V. Paputungan, “Pengembangan Sistem Informasi Fansite Klub Sepak Bola PSS Sleman Berbasis Web,” vol. 5, pp. 951–965, 2025.
- [11] Sorta Grace Pardede and Yosef Manik, “Peluang dan Tantangan Pengembangan Rantai Pasok bagi Peningkatan Nilai Produk Andaliman dari Kabupaten Toba Samosir,” *Talent*.

Conf. Ser. Energy Eng., vol. 2, no. 4, 2019, doi: 10.32734/ee.v2i4.651.

- [12] Sentagi Sesotya Utami *et al.*, “Strategi Pengembangan Website Marketplace ‘Kiose Pejawaran’ dalam Mendukung Digitalisasi Pemasaran Komoditas Pertanian di Kecamatan Pejawaran (Studi Kasus Desa Karang Sari dan Desa Sarwodadi),” *J. Pengabdian, Riset, Kreat. Inovasi, dan Teknol. Tepat Guna*, vol. 2, no. 1, pp. 86–97, 2024, doi: 10.22146/parikesit.v2i1.9546.
- [13] A. N. Tampubolon, R. T. Siregar, M. Manullang, and S. E. Damanik, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Lokal Tepi Danau Toba Kabupaten Simalungun,” *J. Reg. Plan.*, vol. 2, no. 2, pp. 67–78, 2020, doi: 10.36985/4dqygj15.
- [14] Sugiono, “Research And Development (R & D) Penelitian Yang Inovatif Dalam Pendidikan,” *J. Pendidikan, Bhs. dan Budaya*, vol. 1, no. 1, pp. 86–100, 2014.
- [15] Z. Mustopa, “Pemanfaatan Aplikasi Berbasis Mobile di Bidang Pertanian Aplikasi Z Pertanian,” *Academia.Edu*, no. 19, 2018, [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/59710790/Pemanfaatan_Aplikasi_Berbasis_Mobile_di_Bidang_Pertanian_Aplikasi_Z_Pertanian20190613-31777-tr6lif.pdf